

Agosto 2021

Herpetologia Brasileira

volume 10 número 2
ISSN: 2316-4670

Bezerra A.M., Guarabyra B., Marra R. 2020. Jogo ANURA.

Nathália R. Honório *, Mariana A. Faustino, Luana Carvalho, Caio F. M. Pereira

1 Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, 36036-900 Juiz de Fora, MG, Brasil.

* Autor correspondente: E-mail: nathalia.honorio@icb.ufjf.br

DOI: [10.5281/zenodo.5211433](https://doi.org/10.5281/zenodo.5211433)

Segundo Fortuna (2003), a inclusão de jogos didáticos como material complementar na aprendizagem é uma importante alternativa à rigidez da reprodução tradicional de conhecimentos, característica comum no ensino de Ciências e Biologia nas escolas. O jogo de tabuleiro “ANURA” foi desenvolvido por Andressa Bezerra, Bruna Guarabyra e Raquel Marra, pesquisadoras do Laboratório de Anfíbios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A proposta do jogo é gerar um conhecimento mais amplo sobre os anfíbios anuros para, assim, despertar nos jogadores maior sensibilização a respeito da necessidade de conservação deste grupo.

O jogo ANURA segue o formato de um jogo de tabuleiro clássico (Fig. 1A) no qual cada jogador escolhe para ser seu representante uma entre 12 espécies de anuros. Cada espécie é indicada pelo seu nome científico e seu nome popular, foto ilustrativa, modo de desenvolvimento (direto ou indireto) e sua área de vantagem no jogo, que é represen-

tada pelo habitat onde a espécie é mais comumente encontrada (Fig. 1B). O tabuleiro, por sua vez, é composto por três tipos de casas interativas diferentes: (1) “Mito ou Verdade?”, (2) “Perguntas e Respostas” e (3) “Paradas Obrigatórias”. O jogo também possui três ambientes: (1) a Floresta, (2) o Brejo e (3) a Região Antropizada. Essas áreas geram influência de maneira singular a cada espécie, como descrita nas cartas de caracterização dos animais. Em resumo, os participantes devem realizar o percurso, aprendendo características da história natural de cada anuro a fim de chegarem ao final do jogo e contribuírem para a preservação da espécie escolhida.

Este jogo apresenta grande potencial de auxiliar os estudantes na aprendizagem acerca dos anuros, visto que proporciona um conhecimento sobre este grupo taxonômico de forma lúdica e interessante. Além disso, insere assuntos que podem não ser abordados na aula, como os mitos acerca dos anfíbios e as questões que trazem problematizações (como o desmatamento, por exemplo).

Figura 1. Representação do Jogo Anura: (A) Tabuleiro do jogo; (B) Cartas de personagens; (C) Cartas de perguntas e respostas.

O jogo trata diversos aspectos da biologia dos anuros, como o ciclo de vida, a morfologia, as técnicas de defesa, a dieta e a predação. Dessa forma, abre espaço para que o professor explique a importância desses animais na teia alimentar, em que atuam como presas e predadores, além de trazer informações sobre a reprodução, combate entre machos e vocalizações. Ao destacar que o Brasil apresenta a maior diversidade de anuros do mundo, é evidenciada para os estudantes a importância que o nosso país tem na conservação deste grupo. O jogo também possibilita a discussão de outras questões importantes. Ao abordar o desmatamento é

possível problematizá-lo, explorando como isto afeta toda a biodiversidade, visto que a perda de habitat é a maior responsável pelo declínio de biodiversidade no planeta. A temática da utilização desses animais pelos seres humanos também possibilita uma conversa sobre a comercialização das rãs como alimento e sobre a caça no Brasil. As cartas de “Mito ou Verdade?” (Fig. 1C) são importantes para a desconstrução da aversão das pessoas aos anfíbios, a fim de gerar uma sensibilização nos alunos, evidenciando que a maior parte desses animais não oferece risco à saúde humana. No final do jogo, há a satisfatória mensagem: “Parabéns! Você

ajudou a preservar essa espécie!”, que, juntamente com todo o aprendizado adquirido durante o jogo, podem incitar nos estudantes a preocupação com a natureza e o desejo de preservação dos anuros.

Apesar de muito bem construído, o jogo apresenta alguns pontos que poderiam ser mais bem colocados, embora, não invalidem nem passem um conhecimento errôneo sobre o grupo. Ao mesmo tempo que o jogo trata os anuros como inofensivos, o que de fato são, ele também menciona a presença de veneno, sem discutir as implicações disso. Nesse caso, as respostas se ausentam do debate sobre a possibilidade de outros perigos além da ingestão do veneno e seu potencial tóxico para seres humanos, como enfatizar o perigo da própria manipulação sem a devida assepsia posterior, que pode acarretar complicações, como irritação. Pensando em crianças como público-alvo da atividade, as informações devem ser apresentadas sempre de forma coesa e direta, para que não haja nenhuma dificuldade de interpretação ou algum incidente. Outro ponto a se repensar é que o jogo traz como personagens diferentes espécies de anuros, mas não explora as suas diferenças morfológicas, como a diferença entre sapos, rãs e pererecas, assunto que sempre gera interesse no meio popular, por mais que não tenha validade filogenética. Da mesma forma, não há uma contextuali-

zação direta sobre o porquê de cada espécie possuir vantagens nos diferentes ambientes apresentados (“Floresta”, “Região Antropizada” e “Brejo”).

Uma sugestão para complementar a aprendizagem é, de acordo com as condições de cada educador, trazer a vocalização das espécies em seu celular, para aproximar ainda mais os estudantes da natureza. Isso poderia ser feito acessando plataformas como a Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard (<https://www2.ib.unicamp.br/fnju/>). Por fim, percebe-se o grande potencial deste jogo em auxiliar no ensino e conscientização sobre os anuros, visto que traz o conhecimento de forma lúdica e com uma linguagem adequada para a faixa etária, facilitando, assim, a aprendizagem.

REFERÊNCIAS

Bezerra A.M., Guarabyra B., Marra R. 2020. Jogo ANURA. Acessível em https://www.researchgate.net/publication/340875015_Jogo_ANURA. Acesso: 13 fevereiro de 2021.

Fortuna T.R. 2003. Jogo em aula: recurso permite repensar as relações de ensino aprendizagem. *Revista do Professor* 19:1519.

Editora: Quezia Ramalho

Phyllomedusa vaillantii
Machadinho D'Oeste, RO
@Diego José Santana

Boana aff. *cipoensis*
Tapira, MG
@Jeremiah Jadrien Barbosa